

G.BARBADENSE L. TURI TURICHI SHAKLLARINING MORFOBIOLOGIK VA XO‘JALIK BELGILARINING TAVSIFI

G‘ulomov G‘afurjon Shavkatbek o‘g‘li¹, Sirojiddinov Behzod Arabdjonovich², Nabieva Madina Sarvarbek qizi¹.

Andijon davlat universiteti¹

Andijon davlat pedagogika instituti²

e-mail: madina.sh.2016@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601647>

Annotatsiya: Jahonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talab ortib borayotgan bir paytda, tezpishar, hosildor, tolasining sifati va chiqimi yuqori, shuningdek, kasalliklar, zararkunanda va muhitning salbiy omillariga chidamli g‘o‘za navlarini yaratish hamda nav turlarini ko‘paytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo‘nalishda *Gossypium* L. turkumiga mansub poliploid turlarining genetik jihatdan boy va noyob bioxilma-xillik manbasi bo‘lgan resurslaridan oqilona foydalanish katta ahamiyatga egadir. *G. barbadense* L. turi turichi shakllarining morfobiologik va xo‘jalik belgilarining tavsifi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gossipol bezchalari, simpodial shoxlar, monopodial shoxlar, qisqa kunga talabchan.

Аннотация: В связи с ростом мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию все большую актуальность приобретает создание и выведение сортов хлопчатника, отличающихся скороспелостью, высокой урожайностью, высоким качеством волокна и урожайностью, устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам окружающей среды. В этой связи большое значение приобретает рациональное использование ресурсов полиплоидных видов рода *Gossypium* L., являющихся генетически богатым и уникальным источником биоразнообразия. Представлено описание морфобиологических и хозяйственных признаков видовых форм вида *G. barbadense* L.

Ключевые слова: госсипольные железы, симподиальные ветви, моноподиальные ветви, потребность в коротком дне.

Abstract: Due to the growth of global demand for agricultural products, the creation and breeding of cotton varieties that are characterized by early maturity, high productivity, high fiber quality and productivity, resistance to diseases, pests and adverse environmental factors is becoming increasingly important. In this regard, the rational use of resources of polyploid species of the genus *Gossypium* L., which are a genetically rich and unique source of biodiversity, is of great importance. A description of the morphobiological and economic characteristics of species forms of the species *G. barbadense* L. is presented.

Keywords: gossypole glands, sympodial branches, monopodial branches, need for a short day.

Paxtadan yuqori sanoat navli, ertapishar, sifatli, mo‘l hosil beradigan, moydorligi yuqori, qurg‘oqchilikka chidamli navlarni yaratish. Hozirgi keng maydonlarda ekilayotgan, rayonlashtirilgan navlar shira, trips, o‘rgimchakkana, ko‘sak qurti, ildiz chirishi, gommoz kabi kasalliklar bilan zararlanib g‘o‘zaning o‘sishi, rivojlanishi kechikmoqda. Natijada, hosildorlikni pasayishiga olib kelmoqda. Agar shunday zararkunandalarga chidamli, chigitining moydorligi yuqori navlar yaratilib ishlab chiqarishga joriy etilsa, katta iqtisodiy samara beradi[1].

XX asrning 1930-1980 yillarida chop etilgan *G. herbaceum* L. va *G. arboreum* L. turlari hamda *Gossypium* L. turkumining tetraploidli va diploidli tur vakillari ishtirok etgan, turlararo duragaylash, eksperimental poliploidiya uslublarini qo‘llagan holda, qimmatli xo‘jalik belgili va qishloq xo‘jalik kasalliklariga (gommoz, fuzarioz, vilt), zararkunanda hashorotlarga chidamli donorlar olishga bag‘ishlangan mamlakatimiz va chet el olimlarining bir qator ishlari mavjud bo‘lib ushbu tadqiqotlar o‘sha davr g‘o‘za genetikasi va seleksiyasini rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan [2, 3, 4].

G. barbadense* ssp. *ruderales* f. *pisco

Ruderal (yarim yovvoyi) shakl. O‘simlik tupi tik o‘sovchan, barglari o‘rtacha zichlikda joylashgan, asosiy poyaning bo‘yi- 100,0-120,0 sm, o‘rtacha antosian qizarishga ega, kuchsiz tuklangan, Bo‘g‘inlar umumiy soni- 30-32 ta, cheklanmagan, birinchi simpodial hosil shoxi (*hs*) 17 bo‘g‘inda, monopodial shoxlar soni (*m*)- 12-16 ta, simpodial shoxlar soni (*s*)- soni (*s*)- 10 ta, 2-3 tipga mansub.

Bargi o‘rtacha (12,0 x 15,0 sm), yashil, 3-5 o‘ymali, tuklanishi kuchsiz, nektardoni 3 ta, dumaloq, rangsiz, barg bandi 1 sm, kuchsiz antosion qizarishga ega.

Guli o‘rtacha, o‘rtacha ochiluvchan, gulbandi uzunligi- 2,0 gulyonbargchasi- 3 ta, yuraksimon, uchki qismi 4-10 ta tishchali (0,3-1,5 sm), o‘rtacha antosian qizarishga ega, tashqi nektardonlari- 3 ta, ichki nektardoni yo‘q, Gulkosachabargi to‘lqinsimon, och yashil, Gultojibargi- 5 ta (5,5-6,0 sm), to‘lqinsimon, sariq, asosida to‘q qizil dog‘i bor, otalik ustunchasi silindrsimon, changdonlari va chang donachalari to‘q sariq rang, onaligi uch ustunchali, otalik ustunchasidan 1,0-1,5 sm turtib chiqqan.

Ko‘sagi mayda, to‘q yashil, konussimon, o‘tkir uchli, sirti gossopol bezchalari bilan qoplangan, 3 chanoqli. Bitta ochilgan ko‘sakdagi paxta vazni- 1,0-2,0 g. Chigiti mayda, tuxumsimon. Tolasi kalta 19,2-24,0 mm, novvotrang.

Biologik va xo‘jalik xususiyatlari. O‘simlik qisqa kunga talabchan, barcha organlari gossopol bezchalari bilan qoplangan, qurg‘oqchilik va kasalliklarga chidamli.

G. barbadense ssp. ruderale f. parnat

Ruderal (yarim yovvoyi) shakl. O‘simlik tupi tik o‘sovchan, barglari o‘rtacha zichlikda joylashgan, asosiy poyaning bo‘yi- 120,0-135,0 sm, kuchli antosion qizarishga ega, kuchsiz tuklangan. Bo‘g‘inlarining umumiy soni- 22-26 ta, shoxlanishi simpodial, birinchi simpodial hosil shoxi (*hs*)- 15-18 bo‘g‘inda, monopodial shoxlar soni (*m*)- 2-6 ta, simpodial shoxlar soni (*s*)- 14-17 ta.

Bargi o‘rtacha (12-22,0 sm), to‘q yashil, 3-5 o‘ymali, tuklanishi kuchsiz, nektardoni- 3 ta, dumaloq, rangsiz, barg bandi uzunligi- 12,0-15,0 sm, o‘rtacha antosion qizarishga ega.

Guli o‘rtacha, o‘rta ochiluvchan, gulbandi uzunligi- 1,0-2,0 sm, gulyonbargchasi- 3 ta, yuraksimon, uchki qismi 5-11 tishchali (0,3-1,8 sm), gulyonbarg tashqi shiradonlari- 3 ta, dumaloq, rangsiz, ichki nektardoni yo‘q, gulkosachabargi to‘lqinsimon, och yashil, Gultojibargi- 5 ta, (5,0-6,0 sm), to‘lqinsimon, och sariq, gulbarg yuza qismi gossopol bezchalari bilan qoplangan, asosida to‘q qizil dog‘i bor. Otolik ustunchasi silindrsimon, changdonlari va chang donachalari to‘q sariq rang, Onaligi uch ustunchali, otalik ustunchasidan 0,5-1,5 sm turtib chiqqan.

Ko‘sagi mayda, to‘q yashil, konussimon, o‘tkir uchli, sirti gossopol bezchalari bilan qoplangan, 3-4 chanoqli. Bitta ochilgan ko‘sakdagi paxtaning vazni- 1,2-2,2 g. Chigiti mayda, tuxumsimon, qattiq «toshsimon» qobiqli, tolasi kalta 21,0-25,0 mm, novvotrang.

Biologik va xo‘jalik xususiyatlari. O‘simlik qisqa kunga talabchan, barcha organlari gossopol bezchalari bilan qoplangan.

8-
12
sm,

G. barbadense ssp. vitifolium f. brasiliense (qizil poyali)

Madaniy tropik shakl. O‘simlik tupi tik o‘svuchan, barglari o‘rtacha zichlikda joylashgan, asosiy poyaning bo‘yi- 90,0-110,0 sm, kuchli antasion qizarishga ega. Bo‘g‘inlar umumiy soni- 24-26 ta, shoxlanishi simpodial, cheklanmagan, birinchi simpodial hosil shoxi (*hs*) 12-16 bo‘g‘inda joylashgan, monopodial shoxlar soni (*m*)- 3-7 ta, simpodial shoxlar soni (*s*)- 20-22 ta, 2-3 tipga mansub.

Bargi o‘rtacha (11,5 x 15,5 sm), kuchli antasion qizargan, 3-5 o‘ymali, kuchsiz tuklangan, nektardoni- 3 ta, dumaloq, rangsiz. Barg bandi uzunligi- 13 sm, kuchli antosion qizarishga ega. Guli o‘rtacha, o‘rta ochiluvchan, gul bandi uzunligi- 1,2-2,5 sm. Gulyonbargchasi- 3 ta, yuraksimon, uchki qismi 7-11 ta tishchali, kuchli antosion qizarishga ega, gulyonbargning tashqi nektardoni- 3 ta, dumaloq, rangsiz, ichki nektardoni yo‘q. Gulkosachabargi to‘lqinsimon, kuchli antasion qizarishga ega, kosachabarg nektardoni yo‘q. Gultojibargi- 5 ta (5,0-6,0 sm), to‘lqinsimon, och sariq, gulbarg yuza qismi aniq ko‘rinuvchan gossipol bezchalari bilan qoplangan, asosida to‘q qizil dog‘i bor. Otalik ustunchasi silindrsimon, changdonlari va chang donachalari to‘q sariq rang. Onaligi uch ustunchali, otalik ustunchasidan 0,5-0,7 sm turtib chiqqan.

Ko‘sagi o‘rtacha, yashil, konussimon, sirti notekis, o‘tkir uchli, uchki qismi kuchli antasion qizargan, sirti gossipol bezchalari bilan qoplangan, keng ochiluvchan, 3-4 chanoqli. Bitta ochilgan ko‘sakdagi paxtaning vazni- 1,5-3,0 g. Chigiti o‘rtacha, tuxumsimon, qattiq «toshsimon» qobiqli, tolasi 22,0-30,0 mm, xira oq rangda.

Biologik va xo‘jalik xususiyatlari. O‘simlik qisqa kunga talabchan, barcha organlari gossipol bezchalari bilan qoplangan, o‘rgimchakkana va viltga chidamli. Bugungi kunda dunyoda genetik seleksion tadqiqotlarda atrof-muxitning stress omillariga, kasallik va zararkunandalarga chidamli bo‘lgan boshlang‘ich manbalarini ekinlarning yovvoyi ajdodlaridan foydalanish hisobiga ajratib olish va madaniy ekinlar genetik o‘zgaruvchanligini oshirish asosiy muammolardan biridir.

G‘o‘za genofondini noyob belgilarga va kuchli immunitetga ega bo‘lgan na‘munalar bilan boyitishda turlararo duragaylash va eksperimental poliploidiya uslublarini qo‘llash va bunda turli genomli turlardan foydalanish muhim ahamiyatga egadir.

Shunday qilib, yangi intensiv tipdagi g‘o‘za navlarini yaratishda genomlararo duragaylash asosida olingan o‘zining karioplazmasida hosildorlik hamda tashqi muhitning biotik va abiotik ta’sirlariga chidamlilik potensialini mujassamlashtirgan yangi sun‘iy murakkab (konvergent) duragay shakllardan genetik-seleksion dasturlarda qimmatli boshlang‘ich manba sifatida foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017 – 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017 yil, №28 (6723). PQ-4947-son. – B. 1-2.
2. Ashurbekov X, Muqimov E. G‘o‘za genetikasi, seleksiyasi, urug‘chiligi va bedachilik masalalar to‘plami. Toshkent, 1990.
3. Бабамуратов Х. Наследование некоторых морфологических и хозяйственных признаков трехгеномных гибридов хлопчатника // В кн.: Вопр. ген., сел. и сем-ва хл-ка и люцерны. – Ташкент, 1976. – Вып. 13. – С. 14-18.